

Les primeres nades de Lluís Carulla i Maria Font

He creat aquest document per als col·leccionistes de [les nades de la Fundació Carulla](#). La col·lecció és ben viva avui en dia, publicant-se puntualment un nou número cada any. Però és també viva en l'altre extrem temporal: quina fou la primera nada publicada pel matrimoni Carulla-Font? Hi va haver continuïtat des d'aleshores?

Les fotografies són dels exemplars de la meua col·lecció. Són de baixa resolució i he omès les dimensions exactes per dificultar possibles falsificacions.

La nada de 1967

Entre la famosa primera nada del catàleg de la fundació (datada el desembre de 1966) i la dedicada a Pau Claris (1968), hi ha una de ben senzilla que inclou una traducció del poema renaixentista francès *Le bonheur de ce monde*.

Consisteix en un díptic de paper Guarro (té la filigrana: GVA[escut]RRO). La pàgina del sonet està escrita a dues tintes i les il·lustracions duen la llegenda: “Boix de Joan Costa, il·luminat a mà”. És una de les nades no catalogades més cares de veure: només n’he vist tres en els últims anys. Curiosament, una d’elles amb els gravats sense acolorir!

Aquest sonet ja va ser el tema de la nada de Rafael Tasis (1906-1966) l’any 1951. Les traduccions al català són diferents, però. Si us interessa la història d’aquest sonet, us deixo enllaços a dos articles que hi aprofundeixen:

- [Revista de la biblioteca, archivo y museo](#) (v.9 pp.439-449)
- [Miscellanea barcinonensia](#) (v.7 pp.153-155)

Ni aquesta nada ni cap anterior a 1966 estan incloses en el catàleg de la fundació. És a l’edició de 1971, dedicada a Pau Casals, que hi apareix per primer cop la secció *Dedicació d’aquestes nades*, que constitueix la llista canònica. Aquesta secció inclourà imatges de les portades, per primera vegada, en la nada de 1981, dedicada a l’Institut d’Estudis Catalans.

La nadala de 1966

La primera entrada en l'esmentada llista oficial és:

1967 – JOAN I EL CAÇADOR
(1.200 exemplars)

Dedicada al "Rei Amador de la Gentilesa"

Tot i estar datada el desembre de 1966, se l'assignarà a l'any següent, evitant així el buit produït en excloure'n expressament la publicada el desembre de 1967. A l'edició del cinquantenari, es fa referència a la nadala del Rei Joan I com a nadala dels anys 1966-1967.

Aquesta és la nadala més desitjada, sens dubte, pels col·leccionistes per ser [la primera del catàleg](#). Malgrat un tiratge força gran, és molt cara de veure avui dia (n'hauré vist cinc fins ara). De les mateixes dimensions que la de l'any anterior, és també un full plegat dos cops. Té la filigrana de Guarro. Està dedicada al rei Joan I (1350-1396) i inclou un poema natalenc d'un prohoms de les lletres catalanes: Àngel Guimerà i Jorge (1845-1924). La fotografia de la llar de foc de l'Hostal del Senglar, impresa en paper a part, evoca un escenari rural i senyorial alhora. Res ens fa pensar que el complex estava recentment construït. Tot i contenir referències al Casal de l'Espluga de Francolí, fundat per Lluís Carulla el 29 de juliol de 1962, està lluny de ser-ne un pamflet publicitari. Tanmateix, el lligam amb el casal pot explicar per què esdevindrà la primera del catàleg.

La nadala de 1965

Es tracta d'un full doblegat dues vegades amb les mateixes dimensions que les de la nadala de l'any següent. Té la filigrana INGRES. Dedicada a Joaquim Ruyra i Oms (1858-1939), l'interior conté un poema autògraf, un dibuix de Joan Junceda (1881-1948) i una ressenya biogràfica. Sorpren l'error en el segon cognom de l'escriptor: Joaquim Ruyra i Miralbell fou l'avi. Per ara només n'he vist una en venda.

La nadala de 1964

Com les dues nades següents (1965 i 1966), és un full plegat dos cops, però de majors dimensions. Hi apareix una marca a l'aigua de la casa Guarro. Està dedicada a Jacint Verdaguer (1845-1902) i inclou una reproducció d'un escrit autògraf imprès en paper a part i enganxat a la nadala per la part superior. Encara que no és gens comuna, és la que més sovint he trobat en venda d'entre aquestes primeres nades. Tots els exemplars que he vist inclouen la rúbrica a mà sota el nom dels Carulla.

El tema i composició recorden una mica les nades dels anys cinquanta d'Eusebi Güell i Jover (1904-1990). Adjunto aquí les dels anys 1952 i 1954, ambdues dedicades a Verdaguer.

Una nadala de 1961

Mentre continuo cercant les nades de 1961 al 1963, us puc presentar la d'una entitat que naixeria aquell any i que, de ben segur, deuria anar adreçada a bona part dels mateixos destinataris: la primera nadala d'Òmnium Cultural (ÒC).

ÒC fou fundat l'11 de juliol de 1961 per Lluís Carulla i Canals (1904-1990), Joan Baptista Cendrós i Carbonell (1916-1986), Fèlix Millet i Maristany (1903-1967), Pau Riera i Sala (1908-1985) i Joan Vallvé i Creus (1910-1988). De l'escriptura notarial de constitució com a societat civil, se'n feren còpies, les quals, juntament amb les cartes adreçades a possibles col·laboradors, són els primers documents distribuïts per ÒC. Aquesta història la trobareu en el llibre *Òmnium Cultural 1961-1986* (editat per ÒC amb motiu del seu vint-i-cincè aniversari) i en el llibre de Josep Faulí i Olivella (1932-2006): *Els primers 40 anys d'Òmnium Cultural* (Proa, 2005). Faulí no menciona la primera nadala d'ÒC. Tampoc les de Carulla, però sí les de Cendrós: "Bibliòfil destacat i creador d'una inoblidable col·lecció de felicitacions nadalenques". Aquí reproduïxo la portada de l'escriptura en castellà i una carta de 1962.

La nadala en qüestió reproduïx el dibuix que realitzà Dionís Baixeras i Verdaguer (1862-1943) del Palau Dalmau. El contracte d'arrendament a ÒC de la planta noble del Palau Dalmau es va firmar el 28 de juliol de 1961, però la seu no es posaria en ple servei fins el 29 de desembre de 1962, degut a les obres de restauració i adequació del local. És interessant observar que Òmnium no s'escriurà amb accent fins més endavant. Explica Faulí (pàg. 18) que:

Més endavant, però, en una Assemblea General es reclamarà que es catalanitzi la part llatina de la denominació i que, per tant, s'escriu Òmnium. La petició era molt normal i, de fet, només demanava fer amb 'omnium' el que Fabra havia fet amb 'omnibus'.

La nadala de 1960

Les felicitacions que enviava per nadal Gallina Blanca, l'empresa familiar, eren ja tota una tradició cap al 1960, però la d'aquell any en concret, centenari del naixement de Joan Maragall (1860-1911), seria molt especial.

Com s'explica a peu de pàgina en la pròpia nadala, la relació de l'empresa amb l'escriptor es remunta a l'any 1938, arran d'un encàrrec al dibuixant Joan Junceda per a fer una il·lustració del poema *La vaca cega* i una reproducció facsímil del manuscrit original, prestat per la vídua del poeta, Clara Noble (1872-1944). La nadala, redactada en castellà, inclou la traducció del poema que realitzà Miguel de Unamuno (1864-1936).

Adjunto la nadala de Gallina Blanca de l'any anterior per apreciar el gran salt que suposa la de 1960. Era costum que se'n fessin dues versions, en català i en castellà. A tall d'exemple, aquí podeu veure les de 1957.

De la nadala amb temàtica maragalliana, també se'n farà una versió catalana, en la que l'autor sortirà de l'anonimat. És la versió catalana d'aquesta nadala la que, a falta de trobar-ne una de més antiga, esdevindrà la primera nadala editada per Lluís Carulla i un primerenc exemple del moviment cultural del seixantisme.¹ En efecte, la versió catalana (que manté la traducció castellana i la referència a Gallina Blanca en la nota al peu) té la signatura de la parella en lloc de la de l'empresa, certificant així que en són els autors o, si més no, n'aproven el contingut.

© Jordi Hidalgo Lozano

jordi.hidalgo@gmail.com

27 d'octubre de 2022 – 21 de maig de 2025

[DOI:10.5281/zenodo.17512179](https://doi.org/10.5281/zenodo.17512179)

¹ Vegeu *Seixantisme. L'esclat cultural dels 60* (L'Avenç, 2022) per Marta Vallverdú i Borràs.